

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

SPECIAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN AZERBAIJAN

Quliyeva P.

Baku State University, Department of Social and pedagogical psychology,

Phd student;

Baku, Zahid Khalilov street, 1148.

ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гулиева П.В.

Бакинский Государственный Университет, кафедра Социально-педагогической психологии,

Аспирант;

Баку, улица Захида Халилова, 1148

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451390>

Abstract

According to UNICEF, the number of Azerbaijani children with disabilities enrolled in primary or secondary level education programmes is quite low. Government data indicates that only 14,638 such children are enrolled either in home-based learning programmes (almost 9,355) or in special or residential schools (about 2,725). For context, of the 72,000 children in Azerbaijan with registered disabilities, UNICEF estimates that approximately 54,000 are of primary and secondary school age. This means that a mere 20% of school-aged children with registered disabilities are actually receiving the education although none of them has an access to inclusive education as required by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). To enable all children – including those with disabilities – to access schooling within their own communities and be provided with the appropriate learning opportunities to achieve their full potential, the Government of Azerbaijan adopted the “State Programme on Development of Inclusive Education in Azerbaijan Republic for 2018-2024,” which aims to put into practice the principles of both the UNCRPD and the UN Convention on the Rights of the Child (<http://www.unicef.org/azerbaijan>).

Аннотация

По данным ЮНИСЕФ, количество азербайджанских детей с ограниченными возможностями, обучающихся по программам начального или среднего образования, довольно невелико. Правительственные данные показывают, что только 14 638 таких детей обучаются либо по программам обучения на дому (почти 9 355), либо в специальных школах или школах-интернатах (около 2 725). Для сравнения: по оценкам ЮНИСЕФ, из 72 000 детей с зарегистрированной инвалидностью в Азербайджане около 54 000 относятся к возрасту начальной и средней школы. Это означает, что всего лишь 20% детей школьного возраста с зарегистрированной инвалидностью фактически получают образование, хотя ни один из них не имеет доступа к инклюзивному образованию, как того требует Конвенция ООН о правах инвалидов (UNCRPD - КПИООН). Чтобы дать возможность всем детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, получить доступ к школьному образованию в своих общинах и получить соответствующие возможности обучения для полной реализации своего потенциала, правительство Азербайджана приняло «Государственную программу развития инклюзивного образования в Азербайджанской Республике на 2018 год». - 2024», целью которого является реализация на практике принципов UNCRPD и Конвенции ООН о правах ребенка.

Keywords: inclusive education, disabled children, state program of inclusive education.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети-инвалиды, государственная программа инклюзивного образования.

Относительно новая концепция Азербайджанской системы образования, инклюзивное образование (ИО), предполагает, что дети всех способностей учатся параллельно в классе. Предоставление таких возможностей детям с ограниченными возможностями и включение их в качественные образовательные программы окажут долгосрочное положительное влияние на национальный рост. Увеличивая перспективы трудоустройства и уменьшая зависимость образованных взрослых с ограниченными возможностями, улучшая социальные

навыки детей и подростков с ограниченными возможностями и уменьшая дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями, инклюзивное образование может привести к большей социальной сплоченности. Успешная реализация программ инклюзивного образования на национальном уровне потребует: соответствующих изменений в законодательстве и политике, касающихся определения ИО; чтобы все учащиеся могли обеспечить возможности инклюзивного обучения; образовательные учреждения должны быть

физически доступны и оснащены соответствующими технологиями, где это возможно, для облегчения доступа детей к существующей учебной программе; учителя обычных школ должны иметь возможность поддерживать доступное обучение; улучшен сбор данных для регистрации детей с ограниченными возможностями и других соответствующих мер. Еще одним важным компонентом успеха ИЕ будет повышение осведомленности об этой теме среди родителей, учителей и общества в целом для рассмотрения мнений и предположений, которые могут уменьшить или помешать принятию права детей с ограниченными возможностями использовать возможности обучения в общеобразовательных учреждениях.

В ходе моего расследования были выявлены некоторые основные проблемы:

1) Предоставленный на экзамене материал никоим образом не адаптирован к потребностям детей с ограниченными возможностями.

2) Не оказывается помощь в решении экзаменационных заданий и ориентировании на экзаменационных площадках.

3) Здания, в которых проводятся обследования, не приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями. Например: в этих зданиях нет пандусов, лифтов, звуковых сигналов или визуальных указателей для людей с ограниченными возможностями ходьбы, а также с нарушениями слуха или зрения.

Хронология событий

Многие страны прошли период интеграции инклюзивного образования. Интеграция означает процесс перевода детей с особыми потребностями из специальных школ в обычные школы (Томас, 2005). Основная проблема заключается в том, что дети должны вписаться в классную среду и школьную среду и найти опытных сотрудников, которые обучат их процессу обучения в обычных школах.

Отношение азербайджанского общества к этим детям можно оценить как положительное; однако этот позитивизм не уходит слишком далеко от существующих ярлыков и стереотипов (ЮНИСЕФ, 2011). Согласно результатам исследования по данному вопросу, подавляющее большинство родителей и учителей выступают за обучение детей с ограниченными возможностями, а также за их обучение в инклюзивных классах (СІЕ, 2009).

Соответствующий комитет ООН представил 10 апреля 2014 года 57 пунктов заключительных рекомендаций по первому докладу нашей страны в связи с вышеупомянутой Конвенцией. Комитет рекомендовал Азербайджану:

- ускорить создание базы данных,
- организовать сбор, анализ и распространение информации о поле, возрасте, инвалидности, округах,

- подготовить индикаторы по полу и возрасту с целью обоснования изменений, внесенных в законодательство и разработки политики в соответствующей сфере и обеспечения институционального развития, а также иметь возможность проводить мониторинг и отчетность о достигнутом прогрессе

в применении различных положений Конвенции, принимая во внимание, что медицинский подход к инвалидности сменился подходом, основанным на правах человека.

Давайте обсудим хронологическое развитие этих программ:

2006- Организация Объединенных Наций разрабатывает Конвенцию о правах инвалидов;

2008 - Правительство Азербайджана ратифицирует КПИ ООН (UNCRPD) вместе со 161 другим государством, подписавшим КПИ;

2018-2024 - Правительство реализует «Государственную программу развития инклюзивного образования в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы»;

2018-2020 - ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством образования Азербайджана и Европейским Союзом реализует «Расширение инклюзивного качественного образования для детей с ограниченными возможностями в Азербайджане».

Эта Государственная программа (Министерства Образование, 2018) поставила перед собой следующие цели:

- Внести соответствующие изменения в законодательство в целях организации инклюзивного образования на всех уровнях образования.

- Принять соответствующие меры по адаптации образовательных учреждений и программ к потребностям детей с ограниченными возможностями.

- Подготовить и обучить педагогические кадры для организации инклюзивного образования;

- Подготовить базу данных людей с ограниченными возможностями;

- Пропагандировать важность вовлечения людей с ограниченными возможностями в образование и их социальную интеграцию;

- Создать соответствующие службы для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество;

- Адаптировать городскую и региональную инфраструктуру и транспорт к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Результаты показывают несколько ключевых проблем, которые необходимо решить для преодоления проблем в практике инклюзивного образования в Азербайджане:

- 1) Законодательство;
- 2) Последовательность и сплоченность;
- 3) Мониторинг и проверка;
- 4) Академическая база и обучение;
- 5) Адаптация контента;
- 6) Реструктуризация персонала;
- 7) Общество.

Первым тревожным недостатком в отношении детей-инвалидов является недостаточность законодательной базы. Как отмечается в отчете, в законе есть ряд положений об инклюзивном образовании, но отсутствие закона об инклюзивном образовании показывает, что у государства отсутствует комплексный подход к этому вопросу.

Одной из основных целей Программы развития на 2005-2009 годы было создание единой базы

данных о детях с ограниченными возможностями, но, к сожалению, не была достигнута. Мировая практика предусматривает раннее выявление проблем со здоровьем у детей с ограниченными возможностями и постоянный контакт с ними. Далее каждому ребенку предоставляется школьное образование в соответствии с его проблемой. Это позволяет детям лучше развивать свои навыки и знания.

В Азербайджане очень ограниченная работа ведется по дошкольному образованию детей с ограниченными возможностями, не говоря уже об инклюзивном образовании. Это предотвращает категоризацию детей с ограниченными возможностями государственными структурами на дальнейших этапах. Поскольку инклюзивное образование является новой концепцией для нашей страны, возникают различные недопонимания как со стороны государственных структур, так и со стороны общества. В некоторых случаях родители выступают против того, чтобы их дети учились вместе с детьми, получающими инклюзивное образование.

С другой стороны, родители детей, получающих инклюзивное образование, недовольны тем, что их дети учатся со здоровыми детьми, и отмечают, что их смущает недостаточность их детей. Причина всего этого – отсутствие просветительской работы со стороны государства в этом вопросе. Социальные видеоролики, новости и информация об инклюзивности очень редко появляются на телевидении, радио и в средствах массовой информации.

Поскольку в обществе отсутствует достаточная информация об инклюзивном образовании, процесс развития кадров существенно замедляется. В регионах мало дошкольных и школьных учреждений, достаточных для инклюзивного образования. Есть регионы, в которых их вообще нет. В таких обстоятельствах им приходится заниматься домашним обучением. Поскольку специального контроля за домашним обучением нет, качество его проведения находится под подозрением.

Если обобщить все это, в отчете подробно поясняется, что отношение государства к инклюзивному образованию непрозрачно, общество недостаточно информировано по этой теме, не подготовлено достаточное количество кадров и учебников, не разработаны такие важные аспекты, как законодательство и базы данных. еще сформировался.

Рекомендация:

Для организации инклюзивного образования в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами необходимы следующие меры:

1. Должны быть созданы правовая база, определяющая социальную модель инвалидов, законодательство об инклюзивном образовании и подготовлен интенсивный план действий.

2. Создается единая база данных для выявления детей-инвалидов, обучающихся и остающихся

без внимания, осуществляется контроль за их здоровьем, реабилитацией, развитием образования, если со временем выяснится, что программа неактуальна для ребенка, то должно быть вмешательство. .

3. На всей территории страны, в том числе в регионах, создаются инклюзивные дошкольные учреждения и школы для детей с ограниченными возможностями, в этих детских садах и школах для детей с ограниченными возможностями создаются специальные условия (построены пандусы, внесены соответствующие изменения в туалеты и спортивные залы). Информация об этих инклюзивных детских садах и школах должна быть открыта для общественности.

4. Для перевозки детей родителей, испытывающих финансовые затруднения, в инклюзивные школы выделяются транспортные средства.

5. Для предотвращения инвалидности у детей должны быть реализованы бесплатные программы раннего вмешательства.

6. Увеличить количество финансируемых государством центров, осуществляющих внеклассную работу для детей с ограниченными возможностями.

7. Для детей с ограниченными возможностями, получающих инклюзивное образование, определяются специальные программы, учебники и методы оценивания.

Список литературы:

1. Situation Assessment: People with disabilities in Azerbaijan (By Ms.Chantelle McCabe, International Consultant to Unicef Azerbaijan, 2011)

2. Access to education of persons with disabilities: real situation, international practice and recommendations (Center for Economic and Social Development (CESD), Baku, 2016)

3. Equal right, equal opportunity – Inclusive Education For Children with Disabilities (Handicap International)

4. Research on Education Services for Children with Disabilities in Azerbaijan (Center for Modern and Education and Support to Education)

5. Children with disabilities – Inclusive Education Project. Second Year Evaluation Report. 2006, Centre for Innovation in Education. Eyyub Hajiyev, MSK)

6. The Law of the Republic of Azerbaijan on Education (special education) of Persons with Disabilities (2001)

7. The Law of the Republic of Azerbaijan on Children's Rights (2012)

8. The decision of the Cabinet of Ministers on Approving of the List of Illnesses Allowing Homeschooling and the Rules on Conduct of Homeschooling (2002)

Internet resources:

<http://www.e-qanun.az/framework/1528>

<http://www.e-qanun.az/framework/1733>